

GOED meedoen

Inleiding

In 2022 is in de gemeenten Hellendoorn, Raalte, Rijssen-Holten en Wierden, met een subsidie van ZonMw het project GOED bezig! uitgevoerd. In dit project zijn de behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers (de doelgroep) in kaart gebracht, en is een onderzoek uitgevoerd naar het beschikbare aanbod voor deze mensen.

Het huidige project, GOED meedoen, is een vervolg op deze inventarisatie. Ook dit project kan worden uitgevoerd dankzij een financiële bijdrage van ZonMw. Het project is gestart in januari 2024 en loopt tot en met juni 2025. De gemeente Wierden is, mede namens de drie andere gemeenten, de hoofdpoddrachtgever; Evenmens levert de projectleider en neemt de aansturing van de uitvoering van het project op zich.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

INLEIDING

HET PROJECT OP HOOFDLIJNEN

SAMENWERKING

BIJEENKOMSTEN

STAND VAN ZAKEN PER THEMA

Het project GOED meedoen op hoofdlijnen

De doelstelling van GOED meedoen

Voorzien in de behoefte van thuiswonende mensen met (jong)dementie en hun mantelzorgers die woonachtig zijn in de gemeente Hellendoorn, Raalte, Rijssen-Holten of Wierden, zodat zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Dit doel bereiken we enerzijds door het vergroten van de maatschappelijke bewustwording en begrip over dementie, en anderzijds door het creëren en optimaliseren van aanbod van betekenisvolle activiteiten voor thuiswonende (jonge) mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Zes thema's

Het project is gericht op zes thema's die voortkomen uit het behoefteonderzoek uit 2022. Daarbij geven we prioriteit aan de uitvoering van de eerste drie hieronder vermelde acties. Van de laatste drie doelen onderzoeken we hoe we hierin stappen kunnen zetten.

- Ontmoeting en activiteiten
- Aanbod voor jongdementie
- Maatschappelijke bewustwording
- Vervoer
- Betekenisvolle activiteiten
- Respijtvorzieningen

Samenwerking

Bij het project zijn mensen met dementie en mantelzorgers uit Wierden en Heino als ervaringsdeskundige betrokken. Evenmens werkt binnen het project samen met:

- ZGR: vanaf januari 2024 bij ontmoetingen (inloop) in Heino,
- De Welle: vanaf juli 2024 bij ontmoetingen en activiteiten in Hellendoorn,
- Carinova Mantelzorgondersteuning: uitwerking van aanbod in Raalte.

Daarnaast werkt Evenmens samen met zorgpartners uit de formele en informele zorg. Zij brengen hun expertise in, denken mee en houden contact met de doelgroep. Ook stemt Evenmens de voortgang van het project af met de beleidsmedewerkers van de vier gemeenten.

Kick-off bijeenkomsten en brainstorm

Na de voorbereidingsperiode zijn op 5 maart (Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden) en 8 april (Raalte / Heino) de startbijeenkomsten geweest. Hier is het project door Evenmens toegelicht en is met de aanwezige deelnemers gebrainstormd over de volgende onderwerpen en vragen:

Maatschappelijke bewustwording

Hoe kunnen we hieraan het beste invulling geven?

Wat kunnen inwoners en verenigingen hierin betekenen?

Vervoer

Hoe kunnen we op een laagdrempelige wijze voorzien in de vervoerbehoefte?

Betekenisvolle (vrijwilligers)activiteiten

We willen Broodje Begrip als vrijwilligerswerk aanbieden. Welke andere passende voorliggende activiteiten zijn geschikt voor de doelgroep?

Jongdementie (5 maart)

Het huidige aanbod voor deze doelgroep bestaat uit ontmoetingsavonden. Aan welk aanvullend aanbod zou de doelgroep behoefte kunnen hebben?

Diversiteit en differentiatie (8 april)

Hoe kunnen we rekening houden met diversiteit en differentiatie binnen de doelgroep?

Hoe kunnen we hier in het aanbod invulling aan geven?

De notities van de brainstormsessies zijn op te vragen via info@evenmens.nl.

Stand van zaken per thema

1. Ontmoeting en activiteiten

Evenmens verzorgt in de gemeenten binnen haar werkgebied, in samenwerking met een lokale welzijnspartner, een inloop voor ontmoeting, ontspanning en informatie voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger: het Ontmoetingscentrum (OC). In de meeste gemeenten vinden deze bijeenkomsten wekelijks of eenmaal per twee weken plaats. We willen dit aanbod uitbreiden met activiteiten en de zichtbaarheid en vindbaarheid ervan vergroten.

Wat gaan we doen?

Na afstemming op de behoefte, de activiteiten in de kernen Enter (Wierden) en Hellendoorn uitbreiden en een OC openen in de kern Heino (Raalte).

Stand van zaken

Hellendoorn: in januari 2024 heeft Evenmens de uitbreiding van de tweewekelijkse OC bijeenkomsten naar wekelijks in gang gezet, met 'losse' clusteractiviteiten (zie kader) binnen de gemeente. Vanaf juli 2024 doet Evenmens dit in samenwerking met De Welle.

Heino / Raalte: In januari zijn we gestart met een tweewekelijkse inloop in Heino, in samenwerking met ZGR. We gaan dit uitbreiden met clusteractiviteiten en ontmoeting naar wekelijks vanaf juli 2024.

Enter / Wierden: Vanaf juli 2024 breiden we de Inloop in Enter (nu tweewekelijks) met clusteractiviteiten uit naar wekelijks.

Onder clusteractiviteiten verstaan we activiteiten die niet noodzakelijkerwijs wekelijks, en niet specifiek in het OC hoeven plaats te vinden. Hierdoor kunnen we, aanvullend op het OC, een gevarieerder en beter op de behoefte afgestemd aanbod creëren.

Voorbeelden van clusteractiviteiten

- Zwemmen voor mensen met dementie, in Het Ravijn, met De Welle, voor inwoners uit Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden.
- Foto- of schilderworkshop, inclusief expositie.
- Vergeet mij niet koffieochtenden voor mensen met dementie.
- Uitstapjes / wandeling (zo mogelijk aansluiten bij bestaande wandelgroepen).
- Koersbal / jeu de boules.
- Vitaliteit (bewegen, voeding, zingeving).
- Muziek / (beweeg)bingo.
- Gezamenlijk eten bereiden.

Clusteractiviteiten vinden plaats in een aantal opeenvolgende bijeenkomsten met hetzelfde thema of met dezelfde activiteit.

Nog uit te voeren acties

- Onderzoek naar de mogelijkheden voor een brede inloop en clusteractiviteiten in Rijssen-Holten.
- Gouweouden muziekactiviteit uitvoeren in Heino.

2. Aanbod voor jongdementie

Er is sprake van jongdementie indien de diagnose dementie is gesteld op een leeftijd van 65 jaar of jonger. Deze mensen zijn doorgaans vitaler dan oudere mensen met dementie en nemen vaak, zij het in aangepaste vorm, nog deel aan het arbeidsproces. In het onderzoek hebben deze deelnemers aangegeven andere behoeften te hebben dan hun oudere lotgenoten.

Wat gaan we doen?

Aanbod voor jongdementie creëren door het opzetten van lokale of regionale lotgenotengroepen, het organiseren en aanbieden van gerichte ondersteuning, activiteiten en passend vrijwilligerswerk en het realiseren van maatschappelijke bewustwording, specifiek rond het thema jongdementie.

Stand van zaken

Er is een lotgenotengroep Hellendoorn / Rijssen-Holtten / Wierden gestart; in juni komt deze voor de vierde keer bij elkaar. Inwoners met jongdementie uit Raalte kunnen naar behoefte aansluiten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met info@evenmens.nl.

Nog uit te voeren acties

- Bewustwording creëren bij werkgevers van mensen met jongdementie.
- Een HOi tv interview met een ervaringsdeskundige in Hellendoorn.
- Bewustwording versterken bij verenigingen en koren.
- De mogelijkheid voor doelgroepsport, mantelzorgsport, een doelgroepenkoor of participatiekoor verkennen.

3. Maatschappelijke bewustwording

Het creëren van maatschappelijke bewustwording over dementie is van belang voor de doelgroep om volwaardig en veilig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Wat gaan we doen?

Dit bereiken we onder andere door aandacht in de pers, voorlichting op scholen, bij bedrijven, bij verenigingen en (vrouwen)organisaties, en door het organiseren van voorstellingen en lezingen over het onderwerp.

Nog uit te voeren acties

- Het geven van de training GOED omgaan met dementie.
- Een interactieve theatervoorstelling.
- Het organiseren van een lezing, op een centrale locatie, voor inwoners van de vier gemeenten.
- Aandacht voor vroegsignalering en informatie in de niet-pluis fase.

- Uitbreiding van het aanbod en extra promotie voor de bestaande Dementheken (bibliotheek) in Wierden en Hellendoorn. In Raalte (verbouwing) en Rijssen-Holten (start 2024) zijn de eerste stappen naar een Dementheek gezet.
- Afstemming met casemanagers over de ondersteuning van de mantelzorger door Evenmens tijdens de begeleiding van de zorgvrager door de zorgpartner.
- Voorlichting op scholen.

Diversiteit en differentiatie

- Het benaderen en betrekken van de Molukse gemeenschap in Wierden en Hellendoorn, de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Rijssen-Holten en de Turkse gemeenschap in Raalte.
- Via (georganiseerde) migrantengroepen, moskeeën en het COA aandacht vragen voor geheugenproblematiek.

Alle vier gemeenten werken aan het verkrijgen van het Certificaat Dementievriendelijke gemeente van Alzheimer Nederland.

4. Vervoer

In alle vier gemeenten is het vervoer van en naar activiteiten als knelpunt aangegeven. Er wordt door de gemeenten voor de doelgroep geen vervoersindicatie voor vervoer van en naar activiteiten afgegeven. Het organiseren van passend vervoer kan het beste per gemeente door het maatschappelijk veld worden opgepakt.

Wat gaan we doen?

We gaan op zoek naar werkende vervoersoplossingen en met de aanbieder in gesprek om een breder toepasbare oplossing voor het vervoer van mensen met dementie te creëren.

Nog uit te voeren acties

- Onderzoeken of de vervoersoplossing die Stichting Ouderenwerk Heino (SOH) heeft georganiseerd ook elders kan worden ingezet. SOH beschikt over eigen vervoermiddelen, vrijwillige planners en chauffeurs. De gebruikers regelen zelf begeleiding.
- Een scholing GOED omgaan met dementie in een vervoerssituatie ontwikkelen en aanbieden aan vrijwillige chauffeurs van SOH, de Algemene Hulpdienst in Raalte en Automaatje in Hellendoorn en Wierden.

5. Betekenisvolle activiteiten: Broodje Begrip en sociaal netwerk

Voor mensen met dementie is het belangrijk om activiteiten te ontplooiën die zij zelf als zinvol ervaren, en om sociaal contact te onderhouden.

In de gemeente Twenterand wordt met succes Broodje Begrip georganiseerd. Hierbij wordt door mensen met dementie in een horecasetting voor gasten een lunch samengesteld en geserveerd.

Wat gaan we doen?

Broodje Begrip naar behoefte aanbieden als betekenisvolle activiteit voor thuiswonende mensen met dementie in de gemeenten Hellendoorn, Raalte, Rijssen-Holten en Wierden. We organiseren dit in samenwerking tussen formele zorg en informele zorg, met ondersteuning door vrijwilligers vanuit het voorliggend veld.

Mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact brengen met ouderen zonder geheugenproblematiek zodat het sociale netwerk wordt vergroot. Mogelijke activiteiten zijn een fotografie cursus of bijeenkomsten voor zang en dans. Ook willen we de mogelijkheden uitbreiden voor zwemmen voor personen met dementie.

Nog uit te voeren acties

- Uitrol Broodje Begrip: start in september in Enter en in oktober in Hellendoorn.
- Verkenning van de mogelijkheden bij multicultureel eet- en werkcafé Kleurrijk Nijverdal. Hiervoor moet de training GOED omgaan met dementie worden vertaald naar Engels.
- Verkenning van Het Dorpshuis Heino als aanbodlocatie, afwisselend met een locatie in Raalte, in samenwerking met Carinova Mantelzorgondersteuning en ZGR.
- Onderzoeken of een repaircafé mogelijkheden biedt om als betekenisvolle activiteit te worden ingezet.

6. Respijtvorzieningen

In de regio zijn locaties beschikbaar die geschikt zijn om te worden benut als respijtvorziening.

Wat gaan we doen?

Organiseren dat regionale respijtvorzieningen voor mensen met een dementie zorgvraag toegankelijk worden.

Onderzoeken of de kosten voor het respijt, of een deel hiervan, kunnen worden gedekt door een zorgverzekering.

Nog uit te voeren acties

- Er is een respijtfolder in ontwikkeling.
- Onderzoeken of de noodzaak van respijt voor de betrokken mantelzorgers door de casemanager dementie kan worden beoordeeld.
- Respijtvergoeding door zorgverzekeraars onderzoeken.

De volgende nieuwsbrief over het project GOED meedoen volgt in het najaar van 2024. Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen, maar wilt u dat wel? Meld u dan aan voor deze nieuwsbrief door een email te sturen naar Lsmit@evenmens.nl.

